

СОЯ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАШ

¹Д.Ё.Ёрматова, ²Ҳамроева Марғуба Комиловна, ³Х.С.Хушвақтова

¹Денов тадбиркорлик ва педагогика институти Илмий раҳбар: профессор,

²Денов тадбиркорлик ва педагогика институти б.ф.ф.д. (PhD), доцент

³Денов тадбиркорлик ва педагогика институти п.ф.д. (DSc), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383526>

Аннотация. Дон-дуккакли экинлар ичида соя ўсимлиги жуда қисқа вақт ичида оксилга бой ва тупроқ унумдорлигини оширади деб таъкидладилар. Бугун инсониятнинг вазифаси ердан унумли фойдаланиш ёки бир майдондан икки ва уч марта ҳосил олиш дунёда долзарб масала эканлигини тушунтирадилар. Соя ўсимлиги тупроқ унумдорлигини тиклайдиган ва ўзидан кейин бир гектар майдонда 85-100 кг соф азот қолдириб кетувчи, донидан 400 ортиқ турли маҳсулотлар олинадиган инсон эҳтиёжи учун яратилган экинлардан биридир.

Калит сўзлар: соя дони, тупроқ унумдорлиги, соф азот миқдори, соя илдизидаги туганаклар, агротехник тадбирлар, соя етиштириш.

Аннотация. Отмечено, что растение сои в бобовых культурах в очень короткие сроки обогащается белком и повышает плодородие почвы. Сегодня объясняют, что задача человечества рационально использовать землю или собрать два-три раза урожай с одной площади – актуальная проблема в мире это одна из культур, созданных для потребления человеком, которая оставляет более 400 различных продуктов, оставляя чистый азот.

Ключевые слова: зерно сои, плодородие почвы, количество чистого азота, корнеплоды сои, агротехнические мероприятия, возделывание сои.

Abstract. It is noted that the soybean plant in legumes is enriched with protein in a very short time and increases soil fertility. Today they explain that the task of mankind to rationally use the land or to harvest two or three times a crop from one area is an urgent problem in the world. it is one of the crops created for human consumption, which leaves over 400 different products, leaving pure nitrogen.

Keywords: soybean grain, soil fertility, amount of pure nitrogen, soybean root crops, agrotechnical measures, soybean cultivation.

Мустақиллик йилларида Республикада донли ва дуккакли экинларни ривожлантириш ва тупроқ унумдорлигини ошириш ҳамда экинлардан юқори ҳосил олиш борасида бир қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда. Кейинги йилларда республикада суғориладиган майдонларда иккита экин асосий ҳукмрон бўлиб қолмоқда, буғдой ва пахта узлуксиз бир майдонга экилаверганидан улар тупроқдан ҳосил билан доимо бир хил микро ва макро элементларни олиб чиқиб кетади.

Кейинги пайтларда тупроққа бериладиган гўнг миқдори жуда камайди, чунки фермер хўжаликларида гўнг тўплаш ҳам қийинлашиб бормоқда. 2020 йил баҳорда Президентимиз 21 май куни Андижон вилоятига қилган ташрифларида вилоятнинг фермер хўжаликларида бўлиб, ғўза ривожини кўздан кечириб, бугунги кундаги озиқ-овқат захираси ечиш учун ўсув даври қисқа бўлган соя ўсимлигини экиб оқсилли ва мойли соя донин олишни кўзда тутдилар. Дон-дуккакли экинлар ичида соя ўсимлиги жуда қисқа

вақт ичида оксилга бой ва тупроқ унумдорлигини оширади деб таъкидладилар. Бугун инсониятнинг вазифаси ердан унумли фойдаланиш ёки бир майдондан икки ва уч марта ҳосил олиш дунёда долзарб масала эканлигини тушунтирадилар. Соя ўсимлиги тупроқ унумдорлигини тиклайдиган ва ўзидан кейин бир гектар майдонда 85-100 кг. соф азот қолдириб кетувчи, донидан 400 ортиқ турли маҳсулотлар олинадиган инсон эҳтиёжи учун яратилган экинлардан биридир.

Дуккакли экинлардан соя экиш орқали тупроққа табиий азотли моддалар бериш имкони бўлади. Соя экиб тупроқ унумдорлигига ижобий таъсир қилиш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашнинг бирдан-бир йўли шу ҳисобланади. Соя дунё мамлакатларида 100 млн.га яқин майдонга экилиб келинади. Кўпгина мамлакатларда соя экини асосий, такрорий ва қўшиб экилади, Соя энг кўп экадиган айрим мамлакатларда кечпишар навлар ва такрорий экиш учун ҳаво ҳарорати етишмайди. Соя асосий экишга режалаштирилар экан, албатта навларни тўғри танлаш лозим. Эртапишар навлар учун 1200-1500⁰С, ўртапишар 1800-2100⁰С ва кечпишар навлар учун 220-2400 ⁰С ҳарорат талаб қилади.

Олиб борилган изланишларда **қуйидаги вазифаларни** амалга ошириш режалаштирилган:

1. Сурхандарё вилоятининг тупроқларида экилиши мумкин бўлган соя экотипларини танлаб олиш;

2. Танланган соя экотипларининг агротехикасини тупроқ иқлим шароитига мослаштириб ишлаб чиқиш;

3. Соя навлари экиладиган майдонда экишдан олдин ва ҳосилни йиғиб олгандан сўнг тупроқнинг агрохимёвий таркибини аниқлаш;

4. Соя экилган майдонларда чувалчангларнинг сонини аниқлаш;

5. Соядан кейин экилган буғдой ва пахта навларининг ҳосилдорлигини ўрганиш;

6. Фермер хўжалиқларига уларнинг тупроқ иқлим шароитидан келиб чиқиб соянинг қайси навини экиш иқтисодий жиҳатдан самарали эканлигига аниқ тавсиялар бериш.

Соя экинининг сифат кўрсаткичлари, ўсиш динамикаси, ҳосилдорлиги тупроқ унумдорлиги 2% га ошган ва тупроқнинг шўрланиш даражаси 0,2% га камайган. Соя бугунги кун деҳқончилигида энг муҳим экин бўлиб, тупроқнинг биологик унумдорлигини оширади ёки ўзидан кейин тупроққа 55-60 кг. миқдорда соф азот қолдириб кетади.

1 – жадвал

Сурхандарё вилоятида экиш муддатининг соя ҳосилига таъсири

Соя навлари	Экиш муддати	Дон ҳосил,ц.га	Уруғ вазни,г (1000 дона)	Поя баландлиги,см
Парвоз	7 май 2023й	22,4	130-140	120-131
Фортуна		20,2	131-142	132-141
Нафис		21,2	138-141	134-142

Дўстлик	22,1	130-142	160-175
---------	------	---------	---------

Республикамиз вилоятларида асосий экишда соянинг жуда кўп сонли навларидан энг маъқулини, ўсув даври қисқа, тез пишиб етиладиган, дуккаклари чатнаб кетмайдиган ҳамда юқори ҳосил берадиганини танлаб олиш ва фермерларга тавсия бериш бизнинг ишимизнинг асосий мақсади бўлиб ҳисобланади.

Хулоса. Соя дуккакли ўсимликлар сифатида ўз илдизлари орқали ҳаводан соф азотни ўзлаштириб олади ва тупроқни азот билан бойитади. Ўсимлик ўсув даврида ўзи учун ҳам, ўзидан кейинги ўсимлик учун ҳам маълум миқдорда азот қолдириб кетади. Демак, соя – биологик тоза экин бўлиб, тупроқ структурасини яхшилаши, биологик жараёнларнинг боришини янгилайдиган экин ҳисобланади. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, соя экилгунча тупроқда гумус 0,65-0,72% бўлса, соя экилгандан кузда гумус миқдори 0,97-1,05%га етиши олимларнинг маълумотларида исботланган.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Атабаева Х.Н.-Технология возделывания сои в Узбекистане -Т. Матбуот, 1989г.
2. Атабаева Х., Рузиев А. -Урожайность кукурузы и сои в повторных смешанных посевах - Ж.С-х.Узбекистана, 2000г.
3. Горелов Е.П, Бабаяров М. - Соя на сероземах Узбекистана. Кормопроизводство, 1984г.
4. Д.Ёрматова., Н.Шамуратов – Донли экинларни етиштириш технологияси. Тошкент – 2012й.